

О.И.Каримов

доцент кафедры музыкального исполнительства и культуры БухГУ

Тел: +998(91)414-28-55

karimovolim1982@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы восприятия авангардного стиля в музыке студентами музыкальных факультетов, с учетом основных направлений педагогической работы, имеющие некоторые особенности, определяемые спецификой авангардной музыки.

Ключевые слова: интегрированный подход, восприятие авангардного стиля, чувственно-образный компонент, музыкальная выразительность, эмоции и переживания, чувства, катарсис, абстрактно-логический компонент.

В музыкальном образовании восприятие музыки является основополагающим понятием, так как оно включает в себя все существенные признаки восприятия. Будучи социально-педагогическим феноменом, оно представляет разные смысловые блоки, каждый из которых характеризуется целью, предметом исследования и соответствует определенному уровню эстетического развития студентов. В зарубежные и отечественные исследователи акцентируют внимание на том, что восприятие музыки позволяет отразить основные черты личности студента, индивидуальность, мировоззрение, творчество, которое способствует его самовыражению и самореализации. Выступая фактором развития личности, восприятие способствует накоплению опыта знаний, закрепленных в познавательной духовно-нравственной, идейно-смысловой направленности творческой деятельности.

Для студентов музыкальных факультетов с одной стороны характерно наличие определенного слушательского опыта, с другой - открытость к новшествам, мобильность. Исходя из этого, студенческий возраст является благоприятным периодом для освоения авангардного стиля в музыкальном искусстве.¹

Под восприятием авангардного стиля в музыке нами понимается такой образ, на основе которого оцениваются с позиций выразительного некоторые свойства, стороны и признаки авангардной музыки, являющиеся источником понимания музыкального произведения и субъективного отношения студентов к музыке. По сути своей восприятие авангардной музыки выступает как сложный художественно-познавательный акт, возникающий в процессе освоения человеком музыкального искусства.

Восприятие авангардного стиля в музыке как компонент музыкальной художественной культуры тесно связано с художественным восприятием. И.В. Гёте выделяет три типа художественного восприятия: 1) наслаждаться красотой, не рассуждая; 2) судить, не наслаждаясь; 3) судить, наслаждаясь, и наслаждаться, рассуждая [5]. Полноценное восприятие художественного образа

¹ Каримов О. И. Значение специфических особенностей и воспитательных возможностей узбекских народных инструментов //Academy. – 2020. – №. 3 (54). – С. 78-80.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

возможно при условии единства эмоционального и рационального, то есть третий тип художественного восприятия адекватен природе музыкального произведения, поскольку позволяет усвоить все богатство художественной мысли.

Рассматривая восприятие авангардного стиля в музыке как целостную систему индивидуальных сознательных избирательных связей личности с различными сторонами окружающего мира, мы считаем важным обратить внимание на структуру его элементов, их взаимосвязей при построении теоретической модели. В этом проявляется основная черта интегрированного подхода.²

Интегрированный подход к восприятию авангардного стиля в музыке позволяет моделировать данный феномен, выделить ряд признаков, благодаря которым система восприятия авангардной музыки рассматривается в учебно-воспитательном процессе как целостное образование. Каждый элемент системы определяется через его отношение к другому элементу. От того, как развито восприятие студента, будет зависеть результативность его интеллектуальной деятельности в образовательном процессе.

Важное значение в понимании восприятия авангардного стиля в музыке имеет рассмотрение его структуры, которая представляет собой сложную целостность, состоящую из четырех основных компонентов. Каждая ступень формирования музыкального восприятия характеризуется формированием определенных структурных компонентов.

На разных этапах развития восприятия музыки у студентов эмоции проявляются по-разному: на психическом уровне они выступают как эмоционально окрашенный интегрированный образ, на ментальном в виде эмоциональной логики и мысленных процессов. Используя средства музыкальной выразительности (интонацию, мелодию, ритм, темп, тембр, фактуру и т.д.), музыка как бы вводит нас в определенную жизненную ситуацию.

Под воздействием музыкального искусства возникают *переживания*. Переживание - это «любое испытываемое субъектом эмоционально окрашенное состояние и явление действительности, непосредственно представленное в его сознании и выступающее для него как событие его собственной жизни». В ходе переживания происходит внешнее эмоциональное изменение в жести, мимике, движении.

Эмоции и переживания в восприятии музыки постепенно формируются в *чувства*, которые отличают изменчивость, возвратность, тренированность (многократное переживание того или иного чувства позволяет ему стать динамичным), взаимозависимость (нарушение одного эстетического чувства влечет за собой нарушение всех эстетических чувств: ритма, темпа, метра и др.), синхронизация (эстетические чувства вызывают стремление находить баланс между внутренними и внешними процессами, мыслями и действиями, личными интересами и интересами других), «засоряемость» (их природная естественность требует постоянного внутреннего очищения). Этот процесс представляет собой обобщение и систематизацию разнообразных эмоций, происходит осмысление собственных эмоций. Чтобы эффективнее формировать восприятие студентами авангардной музыки, мы использовали классификацию эмоций и чувств Б.И. Додонова: *гностические чувства* - связаны с получением новых знаний, типичной эмоциональной ситуацией, возбуждающей гностические чувства, является проблемная

² Каримов О. И. Профессиональные музыкальные взгляды будущего учителя музыки // Вестник науки и образования. – 2020. – №. 22-2 (100). – С. 17-20.

ситуация; *романтические чувства* - проявляются в стремлении ко всему необычному, в ощущении чего-то нового, необычного; *гедонистические чувства* - связаны с удовлетворением духовных потребностей, они приносят наслаждение от общения с искусством; *эстетические чувства* - проявляются через специфические ощущения действительности, связанные с эстетическим идеалом.³

Высшая форма ценностей эмоции - *катарсис*. Катарсис означает просвещение чувств, очищение. Это термин античной эстетики, служивший для обозначения одного из существенных моментов эстетического воздействия искусства на человека. В переводе с греческого он означает просветление чувств, очищение. Аристотель, Пифагор, Платон, Г. Гегель, И. Гёте, И. Кант, З. Фрейд под катарсисом понимают целый спектр этических, эстетических и психологических состояний. И. Кант относит к ним веру, надежду и любовь. Именно в этих категориях реализуется представление о ценности. Глубокую характеристику катарсису дал Л.С. Выготский, который рассматривает катарсис его как завершающую стадию психофизиологического процесса, лежащего в основе эстетического восприятия искусства [4].

При восприятии авангардного стиля в музыке в результате аналитикосинтетической деятельности студентов сначала происходит группировка по эстетически ценностным качествам (тембру, ритму, динамике, темпу и т. д.), по признаку сходства и различия в отдельные группы. На следующей ступени появляется суждение о наиболее общих и существенных признаках объекта. Абстрактно-логический компонент на разных уровнях восприятия музыки проявляется:

- а) как совокупность существенных признаков, установление связи между ними;
- б) как установление взаимоотношения между признаками и свойствами. От того, как развито аналитико-синтетическое восприятие студентами музыки, зависит результативность их интеллектуальной деятельности.

Таким образом, абстрактно-логический компонент проявляется на разных уровнях восприятия музыки. Он выделяет эстетически ценные качества и позволяет сравнивать различные по жанрам, стилям музыкальные произведения, которые объединяет тождественность эмоций. Педагогическое значение этого компонента проявляется в том, что он обеспечивает студентам систематичность, последовательность и глубокое усвоение знаний в соответствии с поставленной целью.

Литература:

1. Каримов О. И. Значение специфических особенностей и воспитательных возможностей узбекских народных инструментов //Academy. – 2020. – №. 3 (54). – С. 78-80.
2. Каримов О. И. Профессиональные музыкальные взгляды будущего учителя музыки //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 22-2 (100). – С. 17-20.
3. Fayzullayevich K. I. PEDAGOGICAL STRUCTURES OF EMOTIONALITY THE ORIGINS OF MUSIC //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 40-44.
4. Каюмов И. Ф., Жураева М. Место музыки в воспитании духовно-нравственных качеств учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 3 (48). – С. 17-19.

³ Каримов О. И. Садриддин Айни-знаток и любитель народной музыки //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 13 (138). – С. 21-24.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

5. Уктам Расулович Ибодов НЕУСТОЙЧИВЫЕ ПЕРИОДЫ В МУЗЫКЕ // Scientific progress. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neustoychivye-periody-v-muzyke> (дата обращения: 26.10.2023).
6. Уктам Расулович Ибодов ПРИМЕНЕНИЯ ОБНАРУЖЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ПО СФЕРЕ МУЗЫКИ // Scientific progress. 2021. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primeneniya-obnaruzhennyh-sredstv-i-metodov-po-sfere-muzyki> (дата обращения: 26.10.2023).
7. Kayumov I. F. Values and aesthetic factors in the formation of culture and art //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 12. – №. 1. – С. 10.
8. Каюмов Ибрагим Файзуллаевич ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ МУЗЫКИ // Academy. 2020. №11 (62). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-istoki-muzyki> (дата обращения: 26.10.2023).
9. Karimov O. J. I. Tanbur sozining paydo bo 'lishi va milliy cholg 'u ijrochiligidagi o 'rni //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 767-771.
10. Каримов О. И. Садриддин Айни-знаток и любитель народной музыки //Вопросы науки и образования. – 2021. – №. 13 (138). – С. 21-24.
11. Islamovich, Karimov Olimkhoja, and Khodjayev Rahim Raufovich. "Scientific-historical and theoretical-pedagogical principles of the violin." *Miasto Przyszłości* 33 (2023): 67-71.
12. Islamovich, Karimov Olimkhoja, and Qutliyeva Gulmira Durdimurotovna. "Formation of vocal-choir skills in music lessons." *Miasto Przyszłości* 33 (2023): 57-62.
14. Islamovich, K. O., & Shukhrat, S. S. (2023). The role of music in forming a perfect human personality. *Miasto Przyszłości*, 33, 72-75.